

СЎРОҚ ҚИЛИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ЎТКАЗИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ТАРТИБИ ВА ТАКТИКАСИ

Хомидов Воҳиджон Адхамович

Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524241>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

тергов ҳаракати, сўроқ,
терговчи, суриштирувчи,
гумон қилинувчи,
айбланувчи.

ABSTRACT

Мазкур мақолада сўроқ қилиш тергов ҳаракатининг ўтказиш тартиби ва тактикаси, тергов ҳаракатининг жиноят ишларини тергов қилишдаги аҳамияти сўроқ қилиш орқали иш учун аҳамиятга эга бўлган далилларни аниқлаш усуллари таҳлил қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида [1] далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашда, яъни исбот қилишда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилиши мустаҳкамланган. Исбот қилиш ваколатига эга бўлган суриштирувчи, терговчилар томонидан жиноятларни тергов қилиш жараёнидан айбдорларни фош этиш фақат далиллар орқали амалга оширилиши қонун нормаларида мустаҳкамлаб қуйилган. Бугунги кунда суд-тергов амалиётида исбот қилиш жараёнлари тергов ҳаракатлари орқали тўпланган далиллар асосида қонуний қарорлар қабул қилиш орқали ҳал қилинмоқда. Жиноят-процессуал қонунчиликда исбот қилиш жараёнидан ўтказиладиган тергов ҳаракатлари тизими аниқ мустаҳкамланган. Унга кўра тергов ҳаракатлари айбдорларни фош этиш мақсадида суриштирувчи, терговчи томонидан ўтказилади. Жиноятларни тергов қилиш жараёнида ўтказиладиган тергов ҳаракатларидан бири бу сўроқ қилиш тергов ҳаракатидир. Сўроқ қилиш тергов ҳаракати мустақил тергов ҳаракати бўлиб, жиноят процессуал қонун талабларига асосан жиноят иши қўзғатилгандан сўнг суриштирувчи ва терговчи томонидан ўтказилади. Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказишнинг процессуал тартиби ЖПКда белгиланган бўлсада, лекин сўроқ қилиш тушунчаси қонун нормасида аниқ баён қилинмаган. Сўроқ қилиш тушунчаси бўйича бугунги кунда олимлар ўртасида турли хил қарашлар мавжуд бўлиб, ҳозирги кунга қадар тортушувларга сабаб бўлмоқда. Сўроқ қилиш тушунчаси бўйича турли хил олимлар қуйидаги фикрларни бирлдирган. Жумладан Н.И.Порубов сўроқ қилиш деганда, “Тергов органи ёки суд томонидан процессуал қонун ҳужжатларида белгиланган қоидаларга мувофиқ сўроқ қилинаётган шахсдан ўзига маълум бўлган ҳолатлар юзасидан ишда далил сифатида фойдаланиш учун кўрсатма олишдан иборат бўлган

тергов ва суд ҳаракати тушунилади”[2] деб фикр билдирган. Бундан ташқари О.Я.Баевнинг фикрича, “Сўроқ қилиш тергов қилинаётган жиноят иши бўйича ҳақиқатни аниқлаш учун муҳим бўлган фактлар ва ҳолатлар тўғрисида далилларни шахсдан олиш ва белгиланган процессуал шаклда қайд этишдан иборат бўлган ҳаракат тушунилади”[3] деб фикр билдирган. Юқоридаги олимлар томонидан билдирилган фикрларга қисман қўшилган ҳолда сўроқ қилишга қуйидагича таъриф бериш мақсадга мувофиқ.

Сўроқ қилиш деганда суриштирувчи, терговчи, суд томонидан қонунда белгиланган тартибга асосан ишга жалб қилинган шахслардан уларни ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтирган ҳолда жиноятга оид маълумотларни олиш ва натижаларини расмийлаштиришга қаратилган ҳаракат тушунилади.

Суриштирувчи ва терговчи томонидан жиноят ишларини тергов қилишда сўроқ қилиш энг муҳим тергов ҳаракати бўлиб, ушбу тергов ҳаракати исбот қилишда кенг тарқалган тергов ҳаракати ҳисобланади. ЖПКнинг 96-108-моддаларида сўроқ қилишнинг умумий қоидалари белгиланган. Суриштирувчи, терговчи сўроқ қилишда ушбу қоидаларга риоя қилиши сўроқ қилиш натижасида олинган далилларнинг иш учун аҳамиятли бўлишини кафолати ҳисобланади. Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказиётган суриштирувчи, терговчи ушбу қоидаларга оғишмай риоя қилиши лозим. Сўроқ қилиш натижасида суриштирувчи иш учун аҳамиятли бўлган маълумотларни аниқлаши ва уларни ишга алоқадорлиги масаласини ҳал қилиши лозим. Бу эса сўроқ қилишнинг умумий қоидаларига боғлиқ.

Сўроқ қилиш тергов ҳаракати иш учун аҳамиятли далилларни тўплаш ва текшириш воситаси бўлиб ҳисобланади. Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказиш асослари ва тартиби Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал кодексининг 96-114-моддаларида белгилаб қўйилган[4]. Суриштирувчи ва терговчи сўроқ қилишда ушбу моддалар қоидаларга риоя қилиб тергов ҳаракатини ўтказиши, ушбу қоидаларга риоя қилинмаган ҳолда ўтказилиши унинг процессуал аҳамиятини йўқолиши ҳамда тўпланган ва текширилган далилларнинг номақбул бўлишига олиб келади. Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказиш асослари ва тартибини ЖПКда белгиланган бўлсада лекин ушбу тергов ҳаракатини ўтказиш асослари ва тартиби ўзгартишлар киритиш мақсадга мувофиқ.

Бугунги кунда сўроқ қилишнинг умумий қоидалари ЖПКда белгиланган бўлиб улар қуйидагилар ҳисобланади.

Биринчиси сўроқ қилиш жойи бўлиб, ишни судга қадар юритиш босқичида ЖПКда суриштирувчи, терговчи гувоҳни, жабрланувчини, гумон қилинувчини ва айбланувчини суриштирув, дастлабки тергов ўтказиладиган жойда ёки сўроқ қилинувчи қаерда бўлса ўша жойда сўроқ қилиниши белгиланган. Ушбу қоида ҳам аниқ тушунча билан мустахкамланмаган. Суриштирув ва дастлабки тергов ўтказиладиган жой аниқ бўлиб, суриштирувчи, терговчининг чақирувига биноан сўроқ қилинувчи келиши ва тергов ҳаракатида иштирок этиши лозимлиги мустахкамланган. Сўроқ қилинувчи қаерда бўлса ўша жойда деган қоида бир қанча тушунмовчиликларни келтириб чиқаради. Сабаби сўроқ қилиш учун шахснинг қаердалиги аниқланган бўлиши ва у сўроққа чақирилиши лозим. Сўроқ қилинувчи қаерда бўлиши билан

боғлиқ қоида қонунда аниқ кўрсатилиши шарт. Шу муносабат билан ЖПКнинг 96-моддаси қуйидагича баён қилиниши лозим.

Суриштирувчи ёки терговчи гувоҳни, жабрланувчини, гумон қилинувчини ва айбланувчини суриштирув, дастлабки тергов ўтказиладиган жойда ёки сўроқ қилинувчи чақирувга биноан келишнинг имконияти бўлмаган ҳолларда у қаерда бўлса, ўша жойда, суд эса суд муҳокамаси юритилаётган жойда сўроқ қилади.

Ушбу турдаги тергов ҳаракатини ўтказишда сўроқ қилиш жойини танлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Кўп ҳолатларда сўроқ қилиш суриштирувчи ва терговчини хизмат хонасида ўтказилади. Ушбу жойлар сўроқ қилишнинг самарали натижа билан тугашига хизмат қилади. Сўроқ қилиш жойини танлаш масалани ҳал қилишда ҳам сўроқ қилинувчи шахснинг ҳолатидан келиб чиқиб танланиши мақсадга мувофиқдир. Сўроқ қилинувчининг процессуал мақомини инобатга олган ҳолда суриштирувчи терговчи томонидан сўроқ қилиш жойи танлаш масаласи ҳал қилиниши лозим. Аксарият ҳолларда сўроқ қилиш жой сифатида тергов хонаси танланади терговчи, суриштирувчининг хизмат хонаси ноқўлайликларни келтириб чиқаради, чунки ҳуқуқни муҳофаза қилиш органининг муҳити психологик алоқа ўрнатишни қийинлаштириши, айниқса вояга етмаган шахснинг интеллектуал фаоллигини сусайтириши мумкин[5]. Вояга етмаган гувоҳлар ва жабрланувчи сўроқ қилиш учун ҳуқуқни муҳофаза қиливчи органлар биноларида алоҳида хоналар ташкил қилинган бўлсада уларни ушбу хоналарда сўроқ қилиш вояга етмаган сўроқ қилинувчининг рухий ҳотига салбий таъсир ўтказиши мумкин. Уларда кўрқув, уялиш, ҳаяжонланиш ҳолатлари вужудга келади. Бу эса сўроқ қилиш самарадорлигига салбий таъсир ўтказиши мумкин. Шунинг учун уларни мактабгача таълим муассасаларида, мактабларда, леций ва коллежлардаги ўқув хоналарида сўроқ қилиш тартиби қонунчилик нормалари билан мустаҳкамлаб қуйиш мақсадга мувофиқ. Қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилган шахсларни сўроқ қилиш техник воситалаб билан жиҳозланган алоҳида хоналарда ўтказилиши, ушбу хоналар хавсизлик талабларига тўлиқ жавоб бериши, хоналар шинам, ёруғ ва барча анжомлар билан тўлиқ жиҳозланган бўлиши лозим. Ҳар бир ҳуқуқни муҳофаза қиливчи органининг биносида ана шундай талабларга жавоб берадиган хоналарни ташкил қилиш мақсадга мувофиқ. Шу билан бирга ишга жалб қилинган шахслар шифохонада даволанаётган бўлса уларни шифохонада сўроқ қилишнинг процессуал тартиби ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Иккинчиси сўроқ қилишга чақирув бўлиб, ушбу модданинг мазмуни ҳам айрим ўзгартиришларга муҳтож ҳисобланади. ЖПК 97-моддасининг биринчи қисмида “Гувоҳ, жабрланувчи, шунингдек озодликда юрган гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи суриштирувчига, терговчига, прокурорга ва судга чақирув қоғози билан чақирилади. Чақирув қоғози почта орқали жўнатилади ёки чопар орқали топширилади. Чақирув телефонограмма, телеграмма, радиограмма билан ёки телефакс орқали ҳам бўлиши мумкин” дейилган. Ушбу модданинг биринчи қисмига назар соладиган бўлсак суриштирувчи, терговчи фақат гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчини сўроққа чақириши лозимлигини тушуниш мумкин. Жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини сўроққа чақириш мумкин эмас, уларни суриштирувчи, терговчи ўзи бориб сўроқ қилиши лозимлигини тушуниш мумкин. ЖПКнинг 186-моддаси экспертни сўроқ қилишга бағишланган бўлиб, ушбу ҳолатда

эксперти сўроққа чақириш тартиби белгиланмаган. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, “Гувоҳ, жабрланувчи, **экспертни** шунингдек озодликда юрган гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи суриштирувчига, терговчига, прокурорга ва судга чақирув қоғози билан чақирилади” деб баён қилиш мақсадга мувофиқ.

Чақирув телефонограмма, телеграмма, радиogramма билан ёки телефакс орқали ҳам бўлиши мумкин дейилган. Ҳозирги кунда ахборот технологияларининг ривожланганлиги муносабати билан ишга жалб қилинган шахслар суриштирувчи ва терговчилар томонидан телифон орқали чақириш амалий жиҳатдан йўлга қўйилган. Лекин қонун нормасида ушбу ҳолат тартибга солинмаган. Юқоридагиларга асосан ушбу қоида қуйидагича баён қилиниши мақсадга мувофиқ. Чақирув **телифон, телефонограмма, телеграмма, радиogramма билан ёки телефакс орқали ҳам бўлиши мумкин.**

Ушбу ҳолатлар бугунги кунда сўроқ қилининг тартибини белгилашнинг ҳуқуқий асосини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказиш тартиби риоя қилиш билан бирга суриштирувчи терговчи сўроқ қилиш тергов ҳаракати ўтказишда тергов қилинаётган жиноятнинг тури, сўроқ қилинаётган шахснинг процессуал мақоми, сўроқнинг мақсади, уни ўтказиш шартлари, сўроқ қилинувчининг жиноят тўғрисидаги маълумотлар ҳақидаги тасуротлари, сўроқ қилинаётган шахснинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак.

Сўроқ қилинаётган шахснинг ёши, жинси, процессуал мақоми, соғлигининг ҳолати, маълумоти, миллати, судланганли ёки судланмаганлиги ижтимоий ва ахлоқий хусусиятлари, бир фаолият тури билан бандлиги, ишсизлиги, темпераменти, психологик хусусиятлари тергов ҳаракати учун муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга сўроқ қилинаётган процессуал мақомга эга бўлган шахсдан жиноятга алоқадор маълумотларни олиш нафақат сўроқ қилинувчига балки ушбу тергов ҳаракатини ўтказиётган суриштирувчи, терговчининг ўзининг тутуши, сўроқ қилинувчи билан муомала қилиши, унинг ёшидан келиб чиқиб уни хурмат қилиши, унга ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлган ёки уларнинг шаъни ва қадр-қимматини камситувчи хатти-ҳаракатлар содир қилмаслиги, зўрлик, пўписа қилиш, алдаш ва қонунга хилоф бошқа йўллар билан кўрсатув олишдан ўзини тийиши ва сўроқ қилинувчининг ҳимояга бўлган ҳуқуқларини тўлиқ таъминлаши шарт. Терговчи ва суриштирувчи сўроқ тергов ҳаракатини ўтказишда ЖПКда ўрнатилган тартибга тўриқ риоя қилиши ва сўроқ қилинувчи билан муносабатга киришишида одоб ахлоқ қоидаларига тўлиқ риоя қилиши лозим.

Хулоса Ишни судга қадар юритишда сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказишда ишга жалб қилинган шахснинг процессуал мақомидан келиб чиқиб ЖПКда белгиланган тартибга риоя қилиши ва тергов ҳаракатини натижали бўлишга хизмат қиладиган тактикалардан фойдаланиши ва ушбу тактикалар шахс ҳуқуқларини таъминлаган ҳолда қўлланишига эътибор қаратиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Судтергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада

кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Фармони
<https://lex.uz/docs/49394672>.

2. О. Я. Баев Тактика следственных действий: учеб. пособие. Воронеж: Изд-во Воронежского университета 2013. 456 с

3. Н. И.Порубов Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике. Минск: Вышэйш. школа, 1968. 368 с

4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси
<https://www.lex.uz/docs/111460#253838>

5. Ф. О. Гончаренко Тактика проведения допроса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых // Обществознание и социальная психология. 2022. № 12. С. 846–853

INNOVATIVE
ACADEMY